

schweizer

baublatt

Mit
Stellenanzeiger
Karriere

EINZIGER SUBMISSIONS-ANZEIGER FÜR DIE BAUBRANCHE

Internet: <http://www.baublatt.ch>

Renovation

Fachbeilage

96

Freitag, 1. Dezember 2000

v. 39

YTONG

SuperThermo[®]

mit sensationellem
K-Wert: 0,19 W/m²k

MINERGIE

STANDARD FÜR EINEN NACHHALTIG TIEFEN
ENERGIEVERBRAUCH UND MEHR LEBENSQUALITÄT

App b 3904

343279 (S.39)

Die Swiss-Re-Gebäude am Zürcher Mythenquai wurden für 100 Mio. Franken umfassend renoviert. Der denkmalgeschützte Altbau erfuhr eine intensiviertere Nutzung, während das Klubhaus als Personal- und Gästerestaurant farblich umgestaltet wurde. **Seite 4**

Das Baumaschinenunternehmen Orenstein & Koppel hat sich seit Eingliederung in die CNH-Gruppe dynamisch gewandelt. Francesco Tosi ist neuer Direktor der MBA AG in Bassersdorf, der Schweizer O&K-Tochtergesellschaft. Beim Geräteinsatz auf dem Flughafen Zürich freuen sich die beiden Maschinenverantwortlichen. **Seite 8**

Das Schloss Birseck mit der Ermitage Arlesheim BL, einem riesigen englischen Garten, steht unter kantonalem Denkmal- und Naturschutz. In einem mehrjährigen Programm soll die einzigartige Anlage instand gesetzt und aufgewertet werden. **Seite 34**

Titelbild-Inserat: Ytong-SuperThermo – In Kombination mit Aussenwärmedämmung erreicht Ytong bei gleicher Wandstärke einen U-Wert von 0,16 bis 0,26 W/m²K und somit eine optimale Wärmedämmung. Ytong (Schweiz) AG, Kernstrasse 37, 8004 Zürich, Telefon 01 / 247 74 00, Fax 01 / 247 74 10, E-Mail: info@ytong.ch, Internet: www.ytong.ch.

LESER-SERVICE

Submissions-Anzeiger	10, 64
Baugesuche	16
Bauprojekte	48
Bauen+Politik	48
Bewilligte Bauten	54
Impressum	12

THEMEN

Verlagsmitteilung

BertelsmannSpringer übernimmt Schück Söhne AG **2**

Aktuell

Konjunkturerhebung des Baumeisterverbandes **2**
 Letztes Tunnel-Baulos am Lötschberg vergeben **3**

Renovation

Altbau und Klubhaus von Swiss Re in Zürich saniert **4**
 Aufwertung der Denkmallandschaft in Arlesheim BL **34**
 Aufzugslösung für denkmalgeschütztes Gebäude **44**

Baumaschinen

Orenstein & Koppel mit neuen Maschinen im Aufwind **8**

Städtebau

Libeskind baut Freizeit- und Einkaufszentrum in Bern **28**

Baurecht

Betreibung bei Bauhandwerkerpfandrecht **31**

Schulen

Solidaritätsaktion für Schulbauprojekt in Nepal **46**

Baublatt Karriere

Hochschulen im Wandel – Bauen als Prozess **57**

RUBRIKEN

Vermischtes	45
Erbaulich	72

FACHBEILAGE

Für eine Erhaltung der Volkshäuser	38
Auszeichnungen für historische Hotels und Gasthäuser	39
Landhotel Hirschen in Obererlinsbach SO renoviert	40

RENOVATION

Das Landhotel Hirschen in Obererlinsbach SO, ein Haus mit 150jähriger Tradition, wurde beispielhaft renoviert und instand gehalten. Erst in jüngster Zeit erhielt es eine neue Beschichtung in einem Gelbton. Weiter berichten wir über das vom Abbruch bedrohte Winterthurer Volkshaus und über historische Hotels und Restaurants. **Seite 37**

KANTONS BIBLIOTHEK
 TROGEN

App b 3904

Auszeichnung für das Hotel Bella-Tola in St-Luc VS

Historische Hotels und Gasthäuser

Für die zum fünften Mal ausgeschriebene Auszeichnung «Das historische Hotel/das historische Restaurant des Jahres 2001» sind insgesamt 32 Bewerbungsdossiers aus der ganzen Schweiz eingereicht worden, nämlich von 3 Grandhotels, 19 Hotels und Gasthöfen sowie 10 Restaurants. Nach einer intensiven Prüfung wählte die Jury elf Betriebe zur genaueren Beurteilung aus und hat gemäss einem Bericht von Dr. Roland Flückiger im Nike-Bulletin die nachfolgend dargestellten Preisträger erkoren.

Die Auszeichnung «Das historische Hotel des Jahres 2001» wird dem Grand Hôtel Bella-Tola & St-Luc in St-Luc VS zuerkannt. Das auf einer markanten Terrasse über der Zufahrtsstrasse nach St-Luc gelegene, 1883 eröffnete Hotel charakterisiert den Typ des einfachen Gasthauses in den Bergen, das sich seit dem zweiten Drittel des 19. Jahrhunderts in den alpinen Regionen verbreitete und als Basislager zur Eroberung der Drei- und Viertausendergipfel diente. Bereits nach zehn Jahren kam ein südseitiger Erweiterungsbau durch den als Hotelarchitekten bekannten Louis Maillard aus Vevey hinzu. Die Kapazität erhöhte sich dadurch von 40 auf 100 Betten, und das einfache Gasthaus wurde zum alpinen Grandhotel. Nach drei Generationen in der gleichen Familie wurde das Haus 1995 von einer Aktiengesellschaft aufgekauft. Im folgenden

Jahr übernahmen Anne-Françoise und Claude Buchs-Favre das Hotel; durch sukzessive Renovationen und Restaurierungen sowie durch den Rückkauf von Aktien führten die neuen Betreiber das Hotel Bella-Tola sukzessive wieder zu seinem früheren Glanz zurück.

Die in den letzten Jahren ausgeführten Arbeiten bestechen durch eine aussergewöhnlich hohe Sensibilität gegenüber Problemlösungen im denkmalpflegerischen Sinne. Positiv erscheint der Jury der Einfallsreichtum bezüglich der beschränkten finanziellen Mittel: die bisherigen Arbeiten beweisen, dass gute denkmalpflegerische Lösungen oft auch mit bescheideneren finanziellen Mitteln zu finden sind. Das persönliche Engagement der heutigen Hotelierfamilie steht meilenweit über dem oft gesehenen Durchschnitt und lässt den Aufenthalt in diesem

sympathischen Berghotel zu einem echten touristischen Erlebnis werden.

Besondere Anerkennung für Gasthaus Krone in Speicher

Eine besondere Anerkennung wird dem Gasthaus Krone in Speicher AR zuerkannt «für den liebevollen, zeitgemäss aufgeschlossenen Umgang mit historischer Substanz im traditionellen Gasthaus des gepflegten Appenzellerdorfes».

Das Gasthaus Krone in Speicher wurde 1690 erbaut, 1828–1830 erhielt das Gebäude bei umfangreichen Umbauten sein heutiges Aussehen als biedermeierliches Walmdachhaus. Die Hauptfassade des Holzgebäudes ist über einem gemauerten Sockelgeschoss durch vier Lisenen in drei Flächen mit 15 Fensterachsen aufgeteilt. Das Hauptportal besteht aus Sandstein, der Türflügel der Bauzeit aus Nussbaumholz.

Die neuen baulichen Elemente sind qualitativ hinzugefügt: Hartholztische mit Gusseisenfüssen und neue Kirschbaumholzstühle im Biedermeierstil, eine schlichte zeitgemässe Beleuchtung, gemütliche Gastzimmer mit Fichtenholzmöbeln.

und für das Seehotel Refugium Vitznauerhof

Eine besondere Anerkennung wird dem Seehotel Refugium Vitznauerhof in Vitznau LU

«Das historische Hotel des Jahres 2001»: Grand Hôtel Bella-Tola & St-Luc in St-Luc VS.

(Fotos: zvg)

Der Salon und Zimmer im Grand Hôtel Bella-Tola in St-Luc VS.

charakter der Gartenanlage, in den Räumen des Erdgeschosses sowie im Treppenhaus.

Das Restaurant im Hof, Wil

Eine besondere Anerkennung wird dem Restaurant im Hof, Wil SG, zuerkannt für «die zeitgenössische architektonische Interpretation von historischer Bausubstanz und für die Wiedereinbindung der Hofanlage als öffentlicher Ort in die soziale Struktur der Stadt». Bei der Renovation des Hofes wurde die Nutzung Teil des architektonischen und denkmalpflegerischen Projektes: Frühere Infrastrukturräume, Keller und Lager wurden zum alltäglichen Wirtshaus umgenutzt. Alle Neueingriffe zeigen sich in der Sprache der zweckmässigen Architektur ohne überladene Stilübungen. Mit grösster Sorgfalt wurden Werke zeitgenössischer Schweizer Künstler (Pippilotti Rist, Roman Signer) in die Architektur integriert.

zuerkannt «für die rücksichtsvolle Restaurierung der Gesamtanlage und die sorgfältige Integration von neuen Elementen in den Gemeinschaftsräumen».

Das Hotel entstand 1901 nach Plänen des Mannheimer Architekten Kuhn. Die strenge Grundform des viergeschossigen Putzbaus mit Fachwerkfassade wurde im obersten Geschoss aufgelockert durch mehrere Dachlarkarnen sowie einen in der Gebäudemitte symmetrisch angeordneten Mittelrisalit mit Ründedach und Turmaufsatz.

Die 1996/97 durchgeführten Sanierungsarbeiten durch neue Eigentümer umfassten die Restaurierung des Erdgeschossbereiches und des Treppenhauses, die Neugestaltung des alten Zimmertraktes, die Wiederherstellung der Aussenfassade sowie die Pflege der prachtvollen Gartenanlage. In den Erdgeschosssälen sowie im Treppenhaus ist der Dialog zwischen Alt und Neu ehrlich und die Neubauteile von bestechender Qualität. Besonders beeindruckend ist der Erlebnis-

Landhotel Hirschen in Obererlinsbach SO renoviert

Gepflegtes Ambiente für illustre Gäste

Das Landhotel Hirschen in Obererlinsbach ist ein Haus mit rund 150jähriger Tradition. Deswegen wurde es beispielhaft renoviert und instand gehalten. Erst in jüngster Zeit erhielt es eine neue Beschichtung in einem «festlichen» Gelbton. Gleichzeitig wurden auch die Klappläden neu lackiert, so dass ein Erscheinungsbild entstanden ist, das nicht nur in besonderer Weise einladend wirkt, sondern auch von der hohen handwerklichen Sorgfalt der Renovierungsarbeiten kündigt.

VON JÜRGEN HILDEBRANDT

Das vom «Focus» unter die Top-ten-Seminarhotels für 1999 gewählte «Hirschen» befindet sich nun in der fünften Generation unter der Leitung der Eigentümerfamilie von Felten. Das in seiner «Keimzelle» (bei vielen Um- und Anbauten) von 1856 stammende Gebäude wurde im Sommer 2000 ei-

ner gründlichen Aussenrenovierung unterzogen.

Tradition und Geschichte

Das zunächst im Hauptbetrieb als Bäckerei/Konditorei gegründete Unternehmen wandelte sich erst im Laufe der Zeit zum gastronomischen Mekka. Der Ursprung dafür lag